

Plano de Avaliação

Siglas

SBIS - Sociedade Brasileira de Informática em Saúde

S-RES - Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde

DER - Documento de Especificação de Requisitos

SoPaMM - Software Pattern Metamodel

SI - Sistema de Informação

Introdução

Durante o trabalho de mestrado desenvolvemos a partir do Manual de Certificação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e do Software Pattern Metamodel catálogos de Padrões de Requisitos de Software para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.

Uma das etapas previstas para o desenvolvimento do catálogo era a avaliação do artefato produzido. Segundo Withall e Palomares um catálogo de padrões de requisitos de software pode auxiliar na produção de um Documento de Especificação de Requisitos (DER) com maior qualidade: mais completo, correto e fácil de usar e além disso pode ser obtido em menos tempo.

Temos então o objetivo de avaliar o catálogo e sua possível contribuição para a comunidade de engenharia de software e de sistemas de informática em saúde. O planejamento da avaliação foi realizado baseado no framework desenvolvido por Kochanski que segue o método GQM (goal-question-metrics)

Trabalhos Relacionados

Realizamos um mapeamento sistemático a fim de perceber o estado da arte a respeito da construção de catálogo de padrões de requisitos. Dentre as perguntas de pesquisa buscamos identificar métodos de validação e avaliação dos catálogos. Percebemos que poucos estudos chegam ao nível de maturidade de um trabalho com catálogos de padrões de requisitos para que possam avaliá-lo.

Dentre alguns estudos que apontaram algum tipo de avaliação identificamos o estudo de Barcelos e Penteado e da Silva et al. Buscamos a dissertação desses estudantes a fim de obter mais detalhes a respeito da avaliação realizada com os catálogos de padrões de requisitos.

Barcelos realizou um estudo de caso que foi dividido em quatro fases. Cada fase foi realizada com um grupo diferente e com abordagens diferentes.

Da Silva realizou um experimento com alunos e um com profissionais.

Ambos trabalhos são voltados para o domínio de Sistemas de Informação

Para o EC devemos ter:

objetivo - o que alcançar

o caso - o que é estudado
teoria - quadro de referência
QP - o que saber para cumprir objetivo
métodos - como coletar dados
estratégia de seleção - onde procurar dados

Objetivo

Buscamos avaliar o **catálogo de padrões de requisitos funcionais e não funcionais** e sua possível contribuição para a comunidade de engenharia de requisitos quanto à:

- percepção de tempo de elicitación e especificación de requisitos;
- qualidade do documento de especificación de requisitos (DER) gerado a partir do catálogo (completude, corretude e escopo);
- e percepção quanto à usabilidade do catálogo (facilidade de uso, de localização dos padrões e de compreensão dos padrões).

Primeiro, deve-se gerar modelo de DER com os requisitos do catálogo, sem os cenários. Considerar características de conjuntos de requisitos descritas na norma ISO/IEC 24766.

As medidas de qualidade para o DER serão avaliadas conforme as características:

- **completude** (analisar DER de cada grupo gerado sem uso de catálogo e com uso de catálogo)
 - a. contar quantos requisitos existem no modelo;
 - b. de acordo com os requisitos do modelo, verificar o número de requisitos encontram-se no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo e dividir pelo número de (a);
 - c. de acordo com os requisitos do modelo, verificar o número de requisitos encontram-se no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo e dividir pelo número de (a)
 - d. comparar os resultados dos passos (b) e (c).
- **consistência** (contar quantos conflitos existem entre um conjunto de requisitos)
 - a. no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo, contar quantos conflitos existem entre todos os pares de requisitos possíveis e dividir pela quantidade de pares de requisitos;
 - b. no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo, contar quantos conflitos existem entre todos os pares de requisitos possíveis e dividir pela quantidade de pares de requisitos;
 - c. comparar os resultados dos passos (a) e (b).
- **escopo** (requisitos definidos dentro do escopo do modelo)
 - a. contar quantos requisitos existem no modelo;
 - b. de acordo com os requisitos do modelo, contar quantos requisitos no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo estão DENTRO do escopo do modelo e dividir pelo número de (a);
 - c. de acordo com os requisitos do modelo, contar quantos requisitos no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo estão DENTRO do escopo do modelo e dividir pelo número de (a);
 - d. comparar os resultados dos passos (b) e (c).

Questões de Pesquisa

QP1 - O catálogo reduz o tempo de elicitação de requisitos?

QP2 - O catálogo reduz o tempo de especificação de requisitos?

QP3 - O catálogo melhora a qualidade do documento de especificação de requisitos?

QP4 - O catálogo possui boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos?

QP5 - O catálogo possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos?

Hipóteses

H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos

H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos

H03 - O catálogo não melhora a qualidade do documento de especificação de requisitos

H04 - O catálogo não possui boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos

H05 - O catálogo **não possui boa utilidade** no apoio à elicitação e especificação de requisitos

Protocolo

Definição do Estudo de Caso	
Estratégia de Pesquisa	Justificativa
Quantitativa	A contagem de dados a respeito dos itens a serem avaliados será utilizada para obtenção de evidência para hipóteses de pesquisa
Qualitativa	A análise dos dados a respeito dos itens respondidos pelos alunos será utilizada para obtenção da evidência para hipóteses de pesquisa
Forma de Realização	Justificativa
In-vitro	Grupos de estudantes que representam a população de interesse, além de ser realizado em laboratório da Universidade
Abordagem de Pesquisa	Justificativa
Explicativa	Objetivo do estudo focado na descrição dos efeitos de um fenômeno dado uma intervenção propositalmente realizada
Estratégia para seleção de grupos	
Os participantes do estudo de caso serão acadêmicos das disciplinas de Engenharia de Requisitos (com 39 alunos matriculados) e Requisitos de Software (com 30 alunos matriculados), respectivamente, dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) e em Engenharia de Software (BES). Conforme os projetos pedagógicos vigentes	

desses cursos, as referidas disciplinas são obrigatórias e oferecidas ambas no 7º período, respectivamente.

Será aplicado um estudo de caso na avaliação. As turmas serão divididas em grupos de quatro a cinco participantes. A divisão dos grupos será realizada por eles mesmos. Após conhecerem os princípios de requisitos de software, o processo de Engenharia de Requisitos e abordagens de história de usuário, para especificação, e de cenários, para verificação e validação, os participantes aprenderão conceitos de reúso por meio de padrões de requisitos de software.

Questionários	Conteúdo
Concordância	TCLE
Perfil do Participante	Perfil dos estudantes participantes
Percepção	Análise de percepção do estudante
Pré-condições para realização	
<ul style="list-style-type: none">• Os participantes são alunos das turmas de Engenharia de Requisitos e Requisitos de Software, respectivamente, dos cursos de BCC e BES em 2021-1.• Os participantes são apresentados aos conceitos de história de usuários durante a disciplina.• Os participantes são apresentados aos conceitos de reúso por meio de padrões de requisitos de software.• Os participantes são apresentados ao catálogo de padrões de requisitos de S-RES.	

Planejamento

Seleção do Contexto

O estudo deverá ser realizado durante o semestre letivo 2021/1 em aulas sobre requisitos de software junto a alunos de turmas de BCC e BES. O estudo deve ocorrer nas residências dos alunos, que se reunirão de forma remota em decorrência dos eventos da Covid-19. Os alunos terão as mesmas condições de acesso aos conhecimentos e ferramentas para a realização do estudo de caso.

Seleção dos Participantes

Os participantes serão selecionados de forma não aleatória entre os alunos que estejam cursando a disciplina de Engenharia de Requisitos ministrada no primeiro semestre de 2021. O total de alunos será dividido de forma igual para compor grupos de até quatro participantes. Todos os participantes serão submetidos ao mesmo estudo de caso.

Planejamento da Instrumentalização

Tratamento a ser realizado

1. Os alunos aprenderão os conteúdos da disciplina, incluindo o processo de ER, técnicas de

elicitação, especificação com histórias de usuários e validação com cenários.

2. Cada grupo de alunos desenvolverá um DER sobre S-RES (PEP para consultório individual integrado com receita digital e um módulo de teleconsulta)

3. Os alunos que desejarem participar do estudo de caso deverão assinar um TCLE e um questionário sobre perfil

4. Os alunos aprenderão sobre reuso de requisitos com padrão de requisitos

5. Cada grupo de alunos desenvolverá novamente um DER sobre S-RES (PEP para consultório individual integrado com receita digital e um módulo de teleconsulta) mas agora utilizando catálogos de padrões de requisitos para elicitação e ajuda na especificação

6. Os alunos deverão preencher um segundo questionário de modo a coletar suas percepções sobre o uso dos catálogos para S-RES

7. Análise estatística dos questionários de perfil e percepção

8. Análise dos DERs produzidos pelos alunos em comparação aos DERs produzidos como gabarito por especialistas em padrões de requisitos e/ou em S-RES

Objetos/Equipamentos

Os materiais necessários serão:

- Questionário de perfil do participante;
- Questionário de percepção do participante;
- Modelo de correção do DER;
- Checklist para avaliação de qualidade do DER;
- Computadores e internet.

Diretrizes

Os estudos de caso serão aplicados na cidade de Goiânia-GO, de forma remota no contexto das aulas online em virtude da pandemia de Covid-19. Bem como o preenchimento dos termos de concordância, questionário e percepção do estudo.

Instrumentos de Medição

Como instrumento de medição serão utilizadas as medições quanto ao tempo de elicitação de requisitos, tempo de especificação de requisitos, melhora na qualidade do documento de especificação de requisitos e usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos. Para tanto, serão utilizados o questionário de perfil e de percepção do participante, o modelo de correção do DER, o checklist para avaliação de qualidade do DER, e o DER gerado pelos alunos participantes com e sem apoio do catálogo de .

Ameaças à Validade

Validade de conclusão

Os autores podem tentar pescar algum resultado -> ação reduzida com seguimento rígido deste protocolo

Confiabilidade da implementação do tratamento -> catálogo validado com especialistas em engenharia de software e protocolo de avaliação

Validade interna	<p>Os participantes não se interessarem pelo estudo e não colaborarem com efetiva participação -> motivação dos estudantes, participação não obrigatória e avaliação por execução da atividade</p> <p>Abordagem com certo grau de complexidade no uso de padrões de requisitos pode gerar fadiga diminuindo empenho -> aula sobre padrões e motivá-los a respeito do tema e avaliação por execução da atividade</p> <p>Grupo único:</p> <p>O histórico da avaliação e o conhecimento ad hoc pode afetar os resultados -> isso representa o cenário real</p> <p>A instrumentação da avaliação pode ser inadequada -> tentamos minimizar essa ameaça buscando exemplos na literatura</p>
Validade de construção	<p>O viés de mono operação considerado como ameaça -> foi reduzido com aplicação do estudo realizada por uma professora de Engenharia de Requisitos e acompanhada pelo autor e por um professor de Engenharia de Software</p> <p>A ameaça de explicação pré operacional inadequada para o estudo -> foi reduzida com diversas explicações semanais em turma e em grupos</p>
Validade externa	<p>Participantes de determinado grupo podem ter conhecimento prévio -> avaliar os participantes por meio do questionário de perfil</p>

Operação	
Informações	Os participantes serão informados previamente sobre a aplicação do estudo.
Materiais	<p>Os materiais utilizados serão:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● termo de concordância ● relação dos participantes ● questionário de perfil ● estudo de caso 1: abordagem ad hoc e abordagem com catálogos em disciplina de ER em BCC ● estudo de caso 2: abordagem ad hoc e abordagem com catálogos em disciplina de ER em BES ● manual de correção ● questionário de percepção
Comprometimento	Informação sobre interesse e comprometimento dos participantes será obtida no questionário do perfil
Coleta de Dados	Os dados serão coletados através dos questionários e dos DER

	produzidos. Análise será repassada para planilha eletrônica que realizará os cálculos necessários
Ambiente	Previsto para ser realizado no contexto das aulas online das duas turmas de Engenharia de Requisitos.
Validade	O entendimento dos participantes será validado através de correção em conformidade com o modelo de correção dos estudos de casos. Com este modelo validado previamente com especialista.
Conformidade	O pesquisador acompanhará a realização das atividades para garantir que o estudo seja realizado de acordo com o planejamento. Os alunos serão acompanhados semanalmente em aulas com período para tirarem as dúvidas. Os estudantes terão o prazo de uma semana para realizar entregas incrementais e ao final do semestre os estudantes terão os DER em formato ad hoc e com auxílio dos catálogos concluídos

Termo de Concordância

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado para participar da pesquisa de mestrado em tema de Engenharia de Requisitos.

Você foi selecionado por estar matriculado na disciplina de Engenharia de Requisitos. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar o seu consentimento. Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo em relação ao professor da disciplina, aos pesquisadores envolvidos, ou à instituição. O objetivo principal deste estudo é avaliar uma abordagem de reúso de requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.

Sua participação nesta pesquisa consistirá em assistir aulas sobre padrões de requisitos para escrita de requisitos de software, responder aos questionários de perfil e percepção e desenvolver um projeto guiado pelo professor da disciplina.

Não existem riscos associados a sua opção por não participar desta pesquisa.

Por outro lado, os benefícios relacionados com sua participação são aprendizagem de conceitos sobre padrões de requisitos de software e sobre desenvolvimento de documentos de especificação de requisitos de software que contribuem com o conhecimento e prática profissional.

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.

Declaro que entendi os objetivos e benefícios da minha participação na pesquisa e concordo em participar.

Nome do participante

Nome do pesquisador

Questionário do Perfil dos Participantes

Questionário do Perfil do Participantes

Nome: _____

Disciplina: _____

Universidade: _____

Prezado acadêmico, em relação ao seu perfil, responda às seguintes perguntas:

1- Você é acadêmico do curso de:

- B.Sc. em Ciências da Computação
- B.Sc. em Engenharia de Software
- B.Sc. em Sistemas de Informação
- B.Sc. em outro curso. Qual?

2- Você já é graduado em outro curso?

- Não.
- Sim. Qual?

3- Você já cursou quantos semestres?

- até dois semestres
- de dois a quatro semestres
- de quatro a seis semestres
- de seis a oito semestres
- de oito a dez semestres
- mais de dez semestres

3- Atualmente, você trabalha na área de Computação/Informática?

- Não.
- Sim.

4- Caso você tenha respondido sim na questão anterior. Qual a sua área atual?

- Engenheiro/Analista de Requisitos. Por _____ anos.
- Analista de negócios. Por _____ anos.
- Projetista. Por _____ anos.
- Gerente de projeto de software. Por _____ anos.
- Programador. Por _____ anos.
- Testador. Por _____ anos.
- Consultor. Por _____ anos.
- Outros. Qual? _____. Por _____ anos.

5- Você já elaborou um documento de especificação de requisitos?

- Sim, sozinho.
- Sim, com auxílio.
- Não.

6- Qual o seu conhecimento atual em engenharia de requisitos?

- Nenhum.
- Tenho pouco conhecimento do assunto.
- Aplico na prática com dependência de outros.
- Aplico na prática sem dependência de outros.
- Tenho bastante conhecimento do assunto.

Questionário de Percepção

Nome: _____

1- O catálogo de padrões auxiliou na ELICITAÇÃO de requisitos de forma MAIS RÁPIDA em comparação à abordagem sem o uso de catálogo?

- Concordo totalmente
- Concordo parcialmente
- Indiferente
- Não concordo parcialmente
- Não concordo totalmente

2- O catálogo de padrões auxiliou na ESPECIFICAÇÃO de requisitos de forma MAIS RÁPIDA em comparação à abordagem sem o uso de catálogo?

- Concordo totalmente
- Concordo parcialmente
- Indiferente
- Não concordo parcialmente
- Não concordo totalmente

3- Em comparação à abordagem sem o uso de catálogo, a utilização do catálogo de padrões auxiliou na ESPECIFICAÇÃO de um DOCUMENTO DE REQUISITOS

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Indiferente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
mais COMPLETO					
melhor ESCRITO					
mais ORGANIZADO					
mais CORRETO					

4- Sobre a FACILIDADE DE USO do catálogo de padrões de requisitos:

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Indiferente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente

Foi fácil APRENDER a usar o catálogo.					
Foi fácil GANHAR habilidade no uso do catálogo.					
É fácil LEMBRAR como utilizar o catálogo.					
Considero o catálogo fácil de USAR.					

5- Sobre a UTILIDADE do catálogo de padrões de requisitos:

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Indiferente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Facilitou ELICITAR novos requisitos.					
Foi útil para ELICITAR requisitos.					
Facilitou ESPECIFICAR requisitos.					
Foi útil para ESPECIFICAR requisitos.					
Ajudou a entender o domínio de S-RES de forma mais COMPLETA.					
Pode ser útil na prática					

PROFISSIONAL.					
---------------	--	--	--	--	--

6- Quais aspectos você considera como POSITIVOS da atividade realizada com catálogo?

7- Quais aspectos você considera que podem ser MELHORADOS na atividade realizada com catálogo?

8- Você tem alguma SUGESTÃO/CRÍTICA sobre a experiência com o uso de catálogo?

Método
GQM

H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos

HA01 - O catálogo auxilia na percepção da redução do tempo de elicitação de requisitos

H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos

HA02 - O catálogo auxilia na percepção da redução do tempo de especificação de requisitos

H03 - O catálogo não colabora para a melhoria na qualidade do documento de especificação de requisitos

HA03 - O catálogo colabora para a percepção de uma melhoria na qualidade do documento de especificação de requisitos

H04 - O catálogo não possui boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos

HA04 - O catálogo possibilita a percepção de um boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos

H05 - O catálogo não possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos

HA05 - O catálogo possibilita a percepção de um boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos

Objetivo	
Avaliar uma abordagem de reúso de requisitos em relação à eficiência, eficácia e usabilidade sob o ponto de vista de estudantes da disciplina de engenharia de requisitos no contexto de especificação e documentação de requisitos de software.	
Questões	Métricas
H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos	
Q1.O tempo no processo de elicitação de requisitos quanto ao uso da abordagem de padrões de requisitos é menor em relação ao seu não uso?	MQ1.1 Impressão subjetiva a respeito da velocidade dos requisitos elicitados na abordagem ad hoc em relação ao uso de catálogos
H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos	
Q2.O tempo no processo de especificação de requisitos quanto ao uso da abordagem de padrões de requisitos é menor em relação ao seu não uso?	MQ2.1 Impressão subjetiva a respeito da velocidade dos requisitos especificados na abordagem ad hoc em relação ao uso de

	catálogos
H03 - O catálogo não colabora para a melhoria na qualidade do documento de especificação de requisitos	
Q3. A completude, corretude, escrita e organização dos requisitos elicitados com o uso da abordagem do catálogo de padrões de requisitos é maior em relação ao seu não uso?	<p>MQ3.1 Impressão subjetiva a respeito da completude do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões</p> <p>MQ3.2 Impressão subjetiva a respeito da qualidade da escrita do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões</p> <p>MQ3.3 Impressão subjetiva a respeito da organização do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões</p> <p>MQ3.4 Impressão subjetiva a respeito da corretude do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões</p>
H04 - O catálogo não possui boa facilidade de uso no apoio à elicitação e especificação de requisitos	
Q4. A usabilidade do catálogo é boa?	<p>MQ4.1 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de elicitar novos requisitos com o catálogo</p> <p>MQ4.2 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de ganhar habilidade para usar o catálogo</p> <p>MQ4.3 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de lembrar como usar o catálogo</p> <p>MQ4.4 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de usar o catálogo</p>
H05 - O catálogo não possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos	
<p>Q5. A utilidade do catálogo é boa?</p> <p>Q6. O catálogo auxilia no entendimento do domínio</p> <p>Q7. Usaria o catálogo de padrões de requisitos na prática profissional</p>	<p>MQ5.1 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de aprender a usar do catálogo</p> <p>MQ5.2 Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo para elicitar requisitos</p> <p>MQ5.3 Impressão subjetiva a respeito da facilidade para especificar novos requisitos</p> <p>MQ5.4 Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo para especificar requisitos</p> <p>MQ6.1 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de entender o domínio de S-RES com apoio do catálogo</p> <p>MQ7.1 Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo na prática profissional</p>
Geral	
Q8. A percepção a respeito do uso de catálogos de padrões de requisitos?	MQ8.1 Quais os aspectos positivos da abordagem?

MQ8.2 Quais os aspectos a serem melhorados na abordagem?

MQ8.3 Existem sugestões para este catálogo?

Plano de Coleta de Dados

Métrica	Como coletar?	Quem fornece?
MQ1.1	Questionário de Percepção - Questão 1	Estudantes de requisitos
MQ2.1	Questionário de Percepção - Questão 2	Estudantes de requisitos
MQ3.1	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ3.2	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ3.3	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ3.4	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ4.1	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ4.2	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ4.3	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ4.4	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ5.1	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ5.2	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ5.3	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ5.4	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ6.1	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ7.1	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ8.1	Questionário de Percepção - Questão 6	Estudantes de requisitos
MQ8.2	Questionário de Percepção - Questão 7	Estudantes de requisitos
MQ8.3	Questionário de Percepção - Questão 8	Estudantes de requisitos

Atividades

Data	Atividade	Descrição
	Aula sobre histórias de usuário	
18/08/2021	Explicação do estudo	Foi apresentado o estudo e o domínio de S-RES com suas categorias e modalidades. Os alunos se dividiram em grupos.
25/08/2021	Apresentação da versão 1 do DER	DER com escopo, fontes de requisitos, formas de elicitação. Tiram os dúvidas sobre a próxima fase: descrição de histórias de usuário e limitamos ou estendemos o escopo
29/09/2021	Aula sobre Reúso e Apresentação versão 2 do DER	DER com escopo, fontes de requisitos. Requisitos descritos em histórias de usuário baseado em catálogos de padrões de requisitos.